

THE MANIPULATIVE POTENTIAL OF EVERYDAY DISCOURSE ELEMENTS IN
BAKHTIYAR VAHABZADA'S POETRY (BASED ON THE ANALYSIS OF THE
POEM "WHO ARE YOU?!")

BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN POEZİYASINDA MƏİŞƏT DİSKURSU
ELEMENTLƏRİNİN MANİPULYATİV POTENSİALI ("SƏN KİMSƏN?!")
ŞEİRİNİN TƏHLİLİ ƏSASINDA)

Könül Həbibova

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İ.Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu

Xülasə

Məqalədə Bəxtiyar Vahabzadənin "Sən Kimsən?!" şeiri kontekstində məişət diskursunun poetik struktura inteqrasiyası və onun manipulyativ potensialı araşdırılır. Müəllif göstərir ki, Vahabzadə gündəlik danışq dilinə xas ifadə və stereotipləri poetik mətnə daxil edərək onları həm estetik, həm də ideoloji məqsədlərə yönəldir. Bu elmi araşdırmada dilçiliyin təsviri və diskursiv təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. Tədqiqatın əsas məqsədi məişət diskursu səviyyəsində nitqin manipulyativ təsirinin poetik mətnlərdə necə təzahür etməsini müəyyənləşdirməkdir. Şeirdə tarixi şəxsiyyətlərə qarşı səsləndirilən kobud ittihamlar oxucuda ilkin emosional gərginlik yaradır, lakin daha sonra bu hisslər milli-mənəvi refleksiyaya çevrilir. Məqalədə manipulyativ təsirin həm emosional, həm də diskursiv strategiyalarla həyata keçirildiyi, ritorik sualların və sadə dilin oxucunun mövqeyinə təsir etdiyi vurğulanır. Dilçilik ədəbiyyatında mövcud olan son illərin araşdırmalarında öz əksini tapmış nəzəri yanaşmalar kontekstindəki təhlil əsasında müəllif nəticəyə gəlir ki, şeir həm oxucunu maarifləndirir, həm də onu ideoloji manipulyasiyalardan müdafiə olunmağa sövq edir. Nəticədə əsər yalnız poetik deyil, həm də milli özünüdərkə stimullaşdıran bir mətn kimi dəyərləndirilir.

Açar sözlər: B.Vahabzadə, poetik dil, nitqi manipulyasiya, məişət diskursu, diskursiv strategiya, milli özünüdərk.

Abstract

This article explores the integration of everyday (household) discourse into the poetic structure of Bəxtiyar Vahabzadə's poem "Who Are You?!" and examines its manipulative potential. The author demonstrates how Vahabzadə incorporates expressions and stereotypes typical of colloquial language into his poetry, directing them toward both aesthetic and ideological ends. The research applies descriptive and discourse analysis methods within the field of linguistics. The main objective is to determine how manipulative speech manifests in poetic texts at the level of everyday discourse. The harsh accusations against historical figures in the poem initially provoke emotional tension in the reader, which later transforms into a sense of national and moral reflection. The study emphasizes that manipulative influence is realized through both emotional and discursive strategies, with rhetorical questions and simple language guiding the reader's stance. Drawing on recent theoretical perspectives in linguistic literature, the author concludes that the poem both enlightens the reader and encourages resistance to ideological manipulation. Consequently, the work is evaluated not only as a piece of poetry but also as a text that stimulates national self-awareness.

Keywords: B. Vahabzade, poetic language, speech manipulation, everyday discourse, discursive strategy, national self-awareness.

Bədii mətnlər yalnız estetik zövq doğuran sənət nümunələri deyil, həm də ictimai, ideoloji və psixoloji təsir vasitələridir. Bu xüsusilə poeziyada daha qabarıq şəkildə müşahidə olunur. Şair bədii söz vasitəsilə oxucunun düşüncə tərzinə və emosiya dünyasına təsir etməyə çalışır ki, bu da manipulyativ təsir strategiyalarının poetik formada təzahürü kimi qiymətləndirilə bilər. Müasir dilçilikdə nitqi manipulyasiya məsələləri linqvistik, psixolinqvistik və sosial dilçilik sahələrində aktualıq kəsb edir və xüsusilə diskurs nəzəriyyəsi çərçivəsində geniş təhlil olunur [4; 5].

Azərbaycan poeziyasında Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı bu baxımdan mühüm tədqiqat obyektidir. Onun “Sən Kimsən?!” şeiri məişət nitqinə xas ifadələrin poetik mətnə daxil edilməsi və bu elementlərin ideoloji mövqe ifadəsindəki rolu ilə seçilir. Şair sadə, gündəlik danışq dilindən istifadə etməklə oxucuya birbaşa təsir etməyə nail olur, milli dəyərlərin müdafiəsi mövqeyini formalaşdırır. Beləliklə, poetik mətn məişət diskursunun manipulyativ imkanlarından yararlanaraq həm estetik, həm də maarifləndirici funksiya daşıyır.

Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında mühüm yer tutan “Sən Kimsən?!” şeiri, tarixi şəxsiyyətləri təhqir və tənqid edən düşüncə tərzinə qarşı poetik bir etiraz kimi meydana çıxır. Bu əsər, mahiyyət etibarilə, milli dəyərləri və şəxsiyyətləri müdafiə edən, eyni zamanda belə yanaşmalara qarşı sərt mövqe sərgiləyən bədii bir ittihamdır. Şair bu şeirində məişət üslubuna xas olan ifadə və leksik vahidlərdən geniş istifadə edərək, gündəlik danışq dilinin canlı, emosional və təsiredici imkanlarını poetik quruluşa daxil etmişdir.

Mətn boyu müəllifin istifadə etdiyi ifadələrdə bəzən kobud və sərt ton hiss olunur. Tariximizin tanınmış simaları ilə bağlı işlədilər “Babək... bizdən deyilmiş”, “Xətai islamı ikiyə bölmüş”, “Fətəli Allahsız”, “Vaqif baz idi”, “Fıllankəs azacıq qumarbaz idi”, “O əyyaş, bu fərsiz, o bigam idi” kimi fikirlər bu üslubun bariz nümunələridir [B. Vahabzadə]. Şeirin dramatik yüksəliş anında isə gündəlik danışq dilinin təsirli bir komponenti kimi “Bir deyən yoxmudur, pəki SƏN KİMSƏN?!” ifadəsi səsləndirilir. Buradakı “pəki” sözü, Türk dillərində “yaxşı, bəs” mənasında işlədilər, məişət nitqinə xas sual ədatıdır və şeirə real həyatın ünsiyyət ab-havasını gətirərək onun təsir gücünü artırır.

B. Vahabzadə yaradıcılığını tədqiq etmiş tənqidçilər qeyd edirlər ki, “*şairin dilində loru söz və ifadələr, yəni gündəlik canlı ünsiyyətin elementləri, zaman-zaman görünür. Özü ilə bədii dilə canlı nəfəs gətirən bu nümunələr şairin nitqində mövcud ansamblı uyğunlaşır, ahəngdar şəkildə onun bədii koloritinə hörülür*” [1, s.41]. Bu məişət diskursuna məxsus ifadələr şeirdə müəyyən üslubi məqsədlə işlədilər. Məsələn, “Sən kimsən?!” şeirində “*Bu ondan yaxşıdır, o bundan pisdir*” kimi müqayisəli deyim gündəlik mübahisəli danışqı xatırladan üslubdur. Belə ifadələr B. Vahabzadənin poetik dilində adi sözlərdən daha artıq məna yükü daşıyır.

Bəxtiyar Vahabzadə sadə danışq dilini poeziyanın strukturuna uğurla daxil edərək onu estetik və ideoloji məqsədlərə tabe etdirir. Məişət nitqinə məxsus ifadələr – “Babək... bizdən deyilmiş”, “Xətai... bölmüş”, “Fətəli Allahsız, Vaqif baz idi”, “O əyyaş, bu fərsiz...” – heca vəzninə uyğun şəkildə qafiyələnərək ritmik ahəng yaradıb və fikrin emosional təsirini gücləndirib. Xüsusilə sərt ifadələr tək-cə təsvir yox, həm də hiddət və kinayə yüklü emosiya daşıyır ki, bu da klassik neytral dildə mümkün olmazdı. B. Vahabzadə yüksək ədəbi normanı qorumaqla yanaşı, xalq danışq tərzini poetik səmimiyyət və təsir gücü yaratmaq üçün işlədir. Haqlı olaraq qeyd edilir ki, “*xalq danışq tərzindən istifadə sözlərin yapışıqlı olmasına, fikrin obrazlı səpgidə ifadəsinə və ümumən şeirin axıcı, səlis çıxmasına kömək edir*” [1, s.41]. Nəticədə məişət dili poetik strukturun ayrılmaz və estetikləşdirilmiş tərkib hissəsinə çevrilir.

Bəxtiyar Vahabzadənin “Sən kimsən?!” şeirindəki manipulyativ güc bir neçə istiqamətdə təzahür edir və məişət diskursunun poetik struktura inteqrasiyası ilə oxucunun həm emosional, həm də ideoloji səviyyədə yönləndirilməsinə səbəb olur.

Birincisi, şeir oxucunu əvvəlcə görkəmli tarixi şəxsiyyətlərə ünvanlanan mənfə yarlıqlarla – “Allahsız”, “baz”, “qumarbaz”, “əyyaş” və s. – üz-üzə qoyur. Babək, Xətai, Fətəli, Vaqif kimi şəxsiyyətlərin bu şəkildə təsviri oxucuda haqsızlıq duyğusu yaradır. Lakin bu təsvirlərdən sonra gələn “Bir deyən yoxmudur, pəki sən kimsən? Danış, bu Millətə nə gətirmisən?!” kimi ritorik suallar vasitəsilə şair oxucunun mövqeyini tənqid edilən deyil, onları müdafiə edən tərəfə çəkir. Bu yönləndirmə xüsusi ritorik strategiya ilə, yəni sadə və səmimi üslubda qurulan müraciət fonunda reallaşır. Məişət üslubunun bu formada poetikaya daxil edilməsi nəticəsində oxucu, fərqi nə varmadan, şairin mövqeyini qəbul edir. Beləliklə, şeirdə manipulyasiya açıq deyil, dolaylı təsir formasında baş verir.

İkincisi, şairin istifadə etdiyi sərt və emosional ifadələr: “O əyyaş, bu fərsiz...” tək-cə informativ deyil, həm də empatik yüklüdür. Bu ifadələr oxucuda əvvəlcə narahatlıq və qəzəb doğurur, daha sonra isə həmin hisslər qürura və etiraza çevrilir. Bu tip emosional reaksiya, tədqiqatçıların da vurğuladığı kimi, manipulyativ nitq strategiyalarının əsas məqsədlərindən biridir. K.Həbibova qeyd edir ki, “*manipulyativ nitq strategiyası müəyyən emosional təəssürat yaratmaq üçün məqsədyönlü şəkildə qurulur*” [3, s.48]. B.Vahabzadə də bu üsulla oxucunu yalnız rəşional deyil, eyni zamanda emosional iştirakçıya çevirir.

Üçüncüsü, şair cəmiyyətdə tarixə və milli dəyərlərə qarşı istehzal münasibətləri ifşa edir. “Filankəs beləydi, filankəs eləydi” kimi məişət tərzi ittihamlar vasitəsilə şair, bu tip münasibətlərin yayılmasına qarşı tənqidi mövqe tutur. “Sən kimsən?!” şeiri bu baxımdan milli özünüdərkə stimullaşdırır. “Milləti ucaldan rəhmətliyə rəhmət demirik” kimi ifadələr oxucunun kollektiv yaddaşı ilə əlaqəsini gücləndirir və onu tarixə sayğı göstərməyə səsləyir. Bu manipulyativ təsir forması, K.Həbibovanın qeyd etdiyi kimi, “*ədəbiyyatın oxucuya yaxşı və pisi ayırd etmək üçün yaratdığı yaxşı/pis qütbləşməsi*” ilə reallaşır [3, s.50].

Nəticə etibarilə, B.Vahabzadənin bu şeirində manipulyasiya, məişət dilinin poetik ifadəyə inteqrasiyası ilə həm emosional rezonans, həm də ideoloji istiqamətlik yaradır. Şair sadə və səmimi nitq forması altında oxucunu milli-mənəvi mövqeyə çəkir və bu yolla ədəbi manipulyasiyanın effektiv bir modelini təqdim edir: zahirdə sadə şeir, batində isə güclü təsir mexanizmi.

L.P.Prokofyeva bədii mətnlərdə manipulyasiyanın təsirli üsullarından biri kimi “stereotipləşmiş damğaların tətbiqini”, yəni ideoloji yarlıqların formalaşdırılmasını göstərir [4, s.586]. Bəxtiyar Vahabzadənin “Sən Kimsən?!” şeirində bu yanaşma konkret bədii realizasiya tapır. Şair əvvəlcə tarixi şəxsiyyətlərə yönəlik müxtəlif damğaları – “Allahsız”, “kölə”, “xain” və digər oxşar ifadələri – təqdim etməklə oxucunu qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə qarşılaşdırır. Bu sözlərin ardıcıl şəkildə sıralanması manipulyativ niyyətlə deyilmiş kimi görünə də, əslində şair həmin ittihamları ifşa etmək məqsədilə onları poetik nitqə daxil etmişdir. Beləliklə, B.Vahabzadə L.P.Prokofyeva və O.E.Mixaylovanın qeyd etdiyi “*damğalayıcı dilin*” [4] mexanizmini işə salır, lakin onu tənqid obyektinə çevirərək oxucuda bu cür yanaşmalara qarşı müdafiə reaksiyası yaradır.

Şeirin kulminasiya hissəsində yer alan “Sən bu millətə nə vermişən ki, böyükləri belə tənqid edirsən?” sualı isə əslində qarşı tərəfə yönəlmiş yeni bir damğadır – lakin bu dəfə şair haqlı ittihamla oxucunun düşüncəsinə yön verir. Ritorik xarakter daşıyan bu sualın cavabı açıq şəkildə verilməsə də, onun semantik yükü oxucunun özü tərəfindən tamamlanır. Nəticədə manipulyasiya gizli bir formada – oxucunun şüurunda formalaşan nəticə vasitəsilə baş tutur.

T.G.Skrebtsovanın nitqə təsir və manipulyasiya ilə bağlı nəzəriyyələri bu cür poetik strategiyaların anlaşılmasında mühüm kontekst yaradır. O bildirir ki, “*manipulyativ təsir yalnız kütləvi informasiya vasitələrində və siyasi diskursda deyil, gündəlik ünsiyyət və bədii mətnlərdə də eyni dərəcədə effektivdir*” [5]. T.G.Skrebtsovaya görə, bu biliklər insanın həm öz təsir imkanlarını inkişaf etdirməsinə, həm də başqalarının təsirindən qorunmasına xidmət edir.

B.Vahabzadənin şeirində də bu ikili funksiya qabarıq görünür. Şair bir tərəfdən, tarixi şəxsiyyətlərin dil vasitəsilə necə nüfuzdan salındığını göstərir, digər tərəfdən isə oxucunun həmin manipulyativ yarlıqları tanımasına və onların təsirindən uzaq durmasına şərait yaradır. Beləliklə, şeir həm təlimvi, həm də müdafiəvi funksiyaları yerinə yetirərək oxucuda “ideoloji immunitet” formalaşdırır. Bu isə bədii manipulyasiyanın ən incə və təsirli formalarından biridir – oxucunun öz nəticəsinə gəlməsi üçün ona şərait yaratmaq, lakin nəticəni dolayısıyla yönləndirmək.

Şeirə sonundakı “Sən bu millətə nə vermişən?” sualı T.G.Skrebtsovanın nəzəri baxışları ilə üst-üstə düşən şəkildə nitqin məqsədli şəkildə planlaşdırılması və kommunikativ nəticəyə yönəldilmiş strategiyaların təzahürü kimi dəyərləndirilə bilər. Burada ritorik sorğu yalnız sual olmaqdan çıxır – o, oxucunu passiv dinləyicidən aktiv mövqe seçən subyektə çevirir. Bu mərhələdə manipulyasiyanın “reaktiv fazası” baş verir: oxucu artıq faktlarla tanış olmaqla kifayətlənmiş, həmin faktlar əsasında münasibət bildirir, mövqe tutur və beləliklə, davranış və düşüncəyə yönləndirici təsir başa çatır.

Beləliklə, Bəxtiyar Vahabzadənin bu şeiri həm inandırma, həm də təsirdən qorunma bacarıqlarını paralel şəkildə işə salır. Buradakı poetik strategiya sadəcə estetik funksiyaları yerinə yetirmir; o, həm də ictimai şüuru formalaşdırmaq və maarifləndirici təsir göstərmək üçün kommunikativ bir mexanizm kimi çıxış edir. Şair oxucuya nəinki nəyi düşünməli olduğunu göstərir, eyni zamanda onu manipulyativ təsirləri tanımağa və onlara qarşı dayanmağa sövq edir. Bu baxımdan “Sən Kimsən?!” şeiri poetik dillə qurulmuş, lakin sosial və ideoloji baxımdan son dərəcə funksional bir bədii manipulyasiya nümunəsidir.

Məişət nitqinin poetik formaya transformasiyası sayəsində müəllif gündəlik ünsiyyətin emosional və semantik gücündən istifadə edərək, oxucunun diqqətini milli-mənəvi məsələlərə yönəldir. Burada şairin sadə, lakin çoxqatlı nitqi — yəni xalq dilinə söykənən, lakin bədii strukturla cilalanmış ifadə tərzini — həm estetik dəyər, həm də ideoloji yük daşıyır. Oxucu klassik ritorik üsullarla deyil, tanış və doğma nitq vasitəsilə emosional təsərə məruz qalır və nəticə etibarilə milli kimliyə, tarixi dəyərlərə daha həssas yanaşmağa təşviq olunur.

B.Vahabzadənin şeiri bu mənada yalnız poetik mətn kimi deyil, həm də kollektiv şüura təsir edən ideoloji məqamların bədii təqdimatı kimi çıxış edir. Bu, De Mode-un da qeyd etdiyi kimi, *“ədəbiyyatın milli özünüdərkini formalaşdırma, ortaq dəyər və inancların ifadəsində mühüm rol oynaması”* funksiyası ilə uzlaşır [2]. Vahabzadənin bədii dili bu funksiyaları yerinə yetirməklə yanaşı, estetik və psixoloji təsir gücünü birləşdirərək oxucunun həm zövqünü, həm də düşüncəsini formalaşdırır.

Nəticə olaraq, “Sən Kimsən?!” sadəcə poetik monoloq deyil, həm də milli ideoloji mövqeyin bədii ifadəsidir. Burada çağırış açıq şəkildə deyil, mətnaltı səviyyədə, gizli manipulyativ üsullarla gerçəkləşir. Məhz bu gizli təsir forması olan oxucunun emosiyalarını oyadaraq onun mövqeyini formalaşdırmaq əsərin təsir gücünü artırır və onu ədəbi manipulyasiyanın parlaq nümunələrindən birinə çevirir.

Əldə edilən təhlillər göstərdi ki, Bəxtiyar Vahabzadənin “Sən Kimsən?!” şeiri məişət diskursunun poetik struktura uğurlu inteqrasiyası vasitəsilə manipulyativ təsir imkanlarını maksimum səviyyədə reallaşdırır. Şair gündəlik danışılacaq dilinə xas olan sərt, emosional və stereotipik ifadələrdən istifadə etməklə oxucuda ilkin qəzəb və təəccüb doğurur, lakin bu emosiyalar zamanla milli özünüdərkini və tarixi şəxsiyyətlərə hörmət hissəsinə transformasiya olunur. Beləliklə, məişət nitqinin poetik kontekstdə istifadəsi yalnız üslub yox, həm də ideoloji mövqeyin ifadə vasitəsinə çevrilir.

“Sən Kimsən?!” şeiri bədii manipulyasiyanın klassik nümunəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Burada manipulyasiya açıq təbliğat deyil, ritorik suallar, gizli mühakimələr və danışılacaq üslubunun səmimiyyəti ilə həyata keçirilir. Şair oxucunu birbaşa istiqamətləndirmədən, onun mövqeyini incə dillə dəyişməyə nail olur. Bu isə göstərir ki, məişət diskursu elementləri poetik

**7th. International Bekhtiyar Vahabzade Turkish World Language, History, Culture and
Literature Congress (Bekhtiyar Vahabzade: patriotism and nationalism)
19-22 JUNE 2025 Shaki / Azerbaijan**

mətnə yalnız estetik deyil, həm də sosial və psixoloji funksiya daşıyır, milli ideoloji dəyərlərin ötürülməsində təsirli vasitəyə çevrilir.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat:

1. Alməmmədova, S. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili. – Bakı: Elm, 2010. – 77 s.
2. De Mode. The role of literature in shaping cultural identity. // De Mode of Literature, 2024, June 11. – URL: <https://www.demodemagazine.com>
3. Həbibova, K. Azərbaycan xalq nağılları personajlarının nitqində kommunikativ strategiyalar. // “Türk dünyasında Azərbaycan dili və ədəbiyyatı araşdırmaları” mövzusunda I Beynəlxalq Elmi Simpoziumun xülasə materialları. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2024. – S. 48–50.
4. Прокофьева, Л. П.; Михайлова, О. Е. Речевое воздействие и манипуляция в художественном тексте (на материале рассказов А.П. Чехова). – Коммуникативные исследования, 2024, Т. 11, № 3. – С. 584-598.
5. Скребцова, Т. Г. Речевое воздействие и манипулирование. – URL: [https://www.academia.edu/42075508/РЕЧЕВОЕ_ВОЗДЕЙСТВИЕ_И_МАНИПУЛИРОВАНИЕ](https://www.academia.edu/42075508/РЕЧЕВОЕ_ВОЗДЕЙСТВИЕ_И_МАНИПУЛИРОВАНИЕ)